

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
Уральского отделения Российской академии наук»

90 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА УРАЛА

Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием,
посвященной 90-летию со дня основания
Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства
и картофелеводства – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УРО РАН

25 марта 2021 г.

Челябинск
Издательство Челябинского государственного университета
2021

Современный сортимент земляники и малины для Урала

Г.В. Андреева, старший научный сотрудник

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: sadovodnauka@mail.ru

Резюме. Условия Урала не являются благоприятными для большинства интродуцированных сортов таких популярных культур как земляника и малина. Основу современного сортимента для Урала представляют сорта местной селекции с высокой адаптационной способностью к условиям уральского региона. Это сорта земляники – Орлец, Дуэт, Виола, Даренка, Гейзер, Торпед, Форсаж; и малины – Любительская Свердловская, Алая россыпь, Ровнища, Лель, Бархатная, Муза, Антарес, Фрегат, Ванда, Высокая. Данные сорта предназначены, в основном, для выращивания в любительском садоводстве, развитом на Урале, но для возделывания в производственных условиях можно рекомендовать следующие сорта – земляники Дуэт, Форсаж и малины Алая россыпь, Антарес. Из числа изученных на Свердловской селекционной станции садоводства выведенных в других регионах сортов земляники и малины для выращивания в любительском садоводстве можно использовать сорта земляники Первокласница, Солнечная полянка, Корrado, Фестивальная ромашка, Тотем и малины Зоренька Алтая, Гусар.

Ключевые слова: земляника, малина, сортимент, зимостойкость, урожайность, крупноплодность.

Modern assortment of strawberries and raspberries for the Urals

G. V. Andreeva, Senior Researcher

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.

E-mail: sadovodnauka@mail.ru

Summary. Ural conditions are not favorable for most of the introduced varieties of popular crops such as strawberries and raspberries. The basis of the modern assortment for the Urals is represented by varieties of local selection with a high adaptive ability to the conditions of the Ural region. These are strawberry

varieties - Orlets, Duet, Viola, Darenka, Geizer, Torpeda, Forsazh; and raspberries - Lyubitelskaya Sverdlovskaya, Alaya rossyp, Rovnitsa, Lel, Barkhatnaya, Muza, Antares, Fregat, Vanda, Vyokaya. These varieties are intended mainly for cultivation in amateur gardening, developed in the Urals, but the following varieties can be recommended for cultivation in production conditions - strawberries Duet, Forsazh and raspberries Alaya rossyp, Antares. From among the varieties of strawberries and raspberries bred in other regions studied at the Sverdlovsk Horticultural Breeding Station for cultivation in amateur gardening, you can use the varieties of strawberries Pervoklassnitsa, Solnechnaya Polyanka, Corrado, Festivalnaya Romashka, Totem and raspberries Zorenka Altaya, Gusar.

Keywords: strawberries, raspberries, assortment, winter hardiness, productivity, large-fruited.

Введение. Природно-климатические условия Среднего Урала довольно сложные, отличаются дефицитом летнего тепла и морозными зимами, имеющие также набор негативных факторов [1], действие которых негативно влияет на культуры земляники и малины (таблица 1).

Поэтому создание местных более качественных сортов земляники и малины, сочетающих в себе высокий уровень адаптации к местному климату и испытание в уральских условиях сортов, выведенных в других регионах, позволит создать сортимент данных культур, удовлетворяющий требованиям как любительского садоводства, развитого на Среднем Урале, так производства годной продукции - отрасли, только начинающей развиваться в регионе [2].

Материалы и методика исследований. Место проведения исследований и создания научных разработок – Свердловская селекционная станция садоводства – структурное подразделение ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, на уникальной научной установке коллекции живых растений открытого грунта «Генофонд плодовых, ягодных и декоративных культур на Среднем Урале» (Свердловская ССС ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, г. Екатеринбург). Наблюдения и учеты при проведении селекционной и сортоведческой работы выполнялись согласно «Программе и методике селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [3], «Программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [4], в рамках выполнения Государственного

задания Министерства науки и высшего образования РФ по направлению 150 Программы ФНИ Государственных академий наук на 2021-2030 гг.

Таблица 1 – Негативное влияние абиотических факторов уральского региона на культуры

Абиотические стрессоры	Встречаемость, раз в 10 лет		Повреждения	
	земляника	малина	земляника	малина
снижение температуры в начале зимы (ноябрь) до -12-20°C при высоте снежного покрова 0-5 см	5		подмерзание корневой системы, листьев, рожков; гибель растения	подмерзание неодревесневших стеблей, корневой системы
возвратные заморозки после схода снега до -7-15°C	4		подмерзание корневой системы, листьев, рожков	подмерзание почек, стеблей
поздние весенние заморозки в конце мая – начале июня до -2-3°C во время цветения	6		подмерзание пестиков в цветках	-
засуха с повышенными температурами воздуха до 32-39°C и дефицитом осадков в период вегетации	4		угнетение роста и развития растения, мельчание ягод, низкая закладка плодовых почек	высыхание плодоносных стеблей, угнетение роста молодых побегов, мельчание ягод
пониженные температуры воздуха (на 1,5-2 °C ниже средних многолетних) с переизбытком осадков (в 1,3-1,8 раза больше нормы) в период вегетации	3		развитие грибных болезней, низкая закладка плодовых почек	развитие грибных болезней, затягивание роста молодых побегов с дальнейшим их подмерзанием
сильные перепады температуры в течение суток в период вегетации (до 18-23°C)	6		развитие грибных болезней, снижение темпов развития растения	снижение темпов развития растения

Объектами исследований являлись гибридные, отборные, элитные сеянцы, сорта селекции Станции и интродуцированные сорта земляники и малины, различного эколого-географического происхождения.

Результаты исследований. Современный сортимент для Урала прежде всего состоит из набора сортов земляники и малины селекции Станции (таблицы 2 и 3). Выведенные сорта предназначены для выращивания прежде всего в любительском садоводстве, развитием в уральском регионе.

Для удовлетворения потребностей садоводов-любителей Станцией созданы урожайные сорта земляники и малины разных сроков созревания:

- с улучшенным вкусом плодов – Орлец, Виола, Торпеда, Форсаж, Любительская Свердловска, Ванда, Муза;

- с крупными плодами – Виола, Дуэт, Гейзер, Форсаж, Ванда, Лель, Фрегат, Антарес.

Таблица 2 – Сорта земляники селекции Станции, районированные по Волго-Вятскому региону РФ

Сорт	Авторы	Зимостойкость	Урожайность, ц/га	Масса ягод, г		Вкус ягод	Устойчивость к серой гнили
				таж	средняя		
Сорта раннего срока созревания							
Орлец	Чистякова Л.И. Богданова И.И.	хорошая	72,0	25,0	7,7	десертный	устойчив
Даренка	Богданова И.И.	хорошая	94,7	30,0	9,8	кисло-сладкий	устойчив
Дуэт	Богданова И.И. Невоструева Е.Ю.	высокая	110,3	30,0	12,6	сладко-кислый	устойчив
Виола	Богданова И.И.	хорошая	77,1	35,0	12,3	кисло-сладкий	устойчив
Сорта среднего и среднепозднего сроков созревания							
Торпеда	Чистякова Л.И.	высокая	75,6	20,0	6,8	десертный	устойчив
Гейзер	Богданова И.И.	хорошая	101,9	35,0	11,1	кисло-сладкий	средняя
Форсаж	Невоструева Е.Ю.	хорошая	125,6	40,0	13,3	кисло-сладкий	средняя

Для возделывания в производственных условиях из сортов раннего срока созревания подходят высокозимостойкие, продуктивные, с довольно дружной отдачей урожая сорта земляники Дуэт и малины Алая россыпь.

Из сортов более позднего созревания рекомендуется сорт малины Антарес. При использовании укрывного материала или мульчи во время созревания ягод можно выращивать на плантации урожайный с крупными плодами высоких потребительских качеств новый сорт земляники Форсаж.

Высокозимостойкие сорта земляники Дуэт, Торпеда и сорта малины Алая россыпь, Антарес могут возделываться в более суровых условиях – в северных районах уральского региона.

Таблица 3 – Сорта малины селекции Свердловской селекционной станции садоводства

Сорт	Авторы	Зимостойкость	Урожайность, ц/га	Масса ягод, г		Вкус ягод	Транспортабельность
				пах	средняя		
Сорта раннего срока созревания							
Любительская Свердловская	Чистякова Л.И.	высокая	44,5	3,3	2,4	десертный	средняя
Алая	Богданова И.И.	высокая	60,8	2,6	2,1	кисло-сладкий	хорошая
россыпь	Невоструева Е.Ю.	высокая	59,0	3,6	2,8	кисло-сладкий	средняя
Ровница	Чистякова Л.И.	хорошая	45,2	4,2	3,1	десертный	средняя
Ванда	Богданова И.И.	хорошая	50,4	4,0	3,3	кисло-сладкий	хорошая
Лель	Невоструева Е.Ю.	хорошая	61,6	2,4	2,0	кисло-сладкий	средняя
Сорта среднего и среднепозднего сроков созревания							
Высокая	Чистякова Л.И.	высокая	77,3	4,6	3,4	кисло-сладкий	хорошая
Антарес	Невоструева Е.Ю.	высокая	45,8	5,0	3,6	сладко-кислый	хорошая
Фрегат	Богданова И.И.	хорошая	70,6	3,3	2,6	кисло-сладкий	хорошая
Бархатная	Чистякова Л.И.	хорошая	40,6	3,5	2,9	десертный	хорошая
Муза	Андреева Г.В.	хорошая	40,6	3,5	2,9	десертный	хорошая
	Невоструева Е.Ю.	хорошая	40,6	3,5	2,9	десертный	хорошая
Сорта позднего срока созревания							

Станцией со дня ее основания проводится изучение интродуцированных сортов различного эколого-географического происхождения. По результатам проведенных исследований выделены 5 интродуцированных сортов земляники и 2 сорта малины для выращивания в условиях Урала (таблицы 4 и 5).

Таблица 4 – Интродуцированные сорта малины раннего срока созревания, рекомендованные для условий Урала

Сорт	Оригинатор	Зимостойкость	Урожайность, ц/га	Масса ягод, г		Вкус ягод	Транспортабельность ягод
				максимальная	средняя		
Зоренька Алтай	ФАНЦА	высокая	56,0	3,3	2,8	кисло-сладкий	хорошая
Гусар	ВСТИСП	высокая	51,0	3,4	2,8	кисло-сладкий	хорошая

Таблица 5 – Интродуцированные сорта земляники, рекомендованные для условий Урала

Сорт	Оригинатор	Зимостойкость	Урожайность, ц/га	Масса ягоды, г		Вкус ягод	Устойчивость к серой гнили
				пах	средняя		
Сорта среднего срока созревания							
Первоклассница	ФАНЦА	высокая	80,0	40,0	12,8	кисло-сладкий	средняя
Солнечная полянка	ФАНЦА	высокая	76,0	35,0	10,3	кисло-сладкий	устойчив
Коррадо	ВСТИСП	хорошая	72,0	20,0	8,6	десертный	средняя
Фестивальная ромашка	УААН	хорошая	50,0	25,0	10,2	кисло-сладкий	устойчив
Сорта позднего срока созревания							
Тотем	ОСМСХ, Британская Колумбия, Канада	средняя	50,0	25,0	8,1	десертный	устойчив

Данные сорта показали хорошую адаптационную способность к условиям Урала и рекомендуются для выращивания в любительском садоводстве.

Литература

1. Метеорологические данные. Свердловская селекционная станция садоводства. 2010-2020 гг. (рукопись) – С. 3-81.
2. Ильин В.С. Земляника, малина и ежевика. – Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство, 2007. – 343 с.
3. Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур / под общей редакцией акад. РАСХН Е.Н. Седова. - Орел: ВНИИСПК, 1995. - С. 387-417.
4. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур / под общей редакцией акад. РАСХН Е.Н. Седова. – Орел: ВНИИСПК, 1995. – С. 387-417.